

РОЛЬ НЕОЛОГИЗМОВ И ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ АВТОРСКОГО СТИЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

М.Р. Обидова

магистрант 1 курса факультета филологии и искусства УрГУ
obidovamahbubaaa@gmail.com

Г.Ш. Артыкова

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка
и литературы УрГУ Ургенч, Узбекистан
galina.a@urdu.uz

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556397>

***Аннотация.** В статье исследуются функциональные и семантические аспекты неологизмов и окказионализмов в современной поэзии. Эти лексические новообразования обогащают язык, усиливают его эмоциональность и эстетическую выразительность, а также формируют многозначные образы, раскрывающие философские идеи и культурные ассоциации. Рассматриваются основные стилевые функции новообразований – экспрессивная, эстетическая, символическая и игровая, которые делают текст многослойным и уникальным. Делается вывод о значимости неологизмов как инструмента для формирования индивидуального поэтического языка и выражения авторской индивидуальности.*

***Ключевые слова:** неологизмы, окказионализмы, авторский стиль, поэтический дискурс, современная поэзия, семантика, стилевые функции.*

В условиях быстрого изменения общества и культуры язык становится не только средством коммуникации, но и индикатором этих перемен. В современной поэзии, одной из наиболее динамичных областей литературного творчества, всё чаще используются неологизмы и окказионализмы. Эти новообразования не просто обогащают язык, но и формируют уникальные стилистические приёмы, позволяя поэтам точнее и выразительнее передавать свои идеи. Цель данной статьи – исследовать функциональную и семантическую роль неологизмов и окказионализмов в поэтическом дискурсе и определить их вклад в формирование авторского стиля.

Сначала рассмотрим понятия неологизмов и окказионализмов с точки зрения лексикологии и стилистики. Неологизмы представляют собой новые слова, которые появляются в языке для обозначения новых понятий и явлений. Такие слова могут закрепляться в языке, становясь общеупотребительными, если описывают значимые явления. В.В. Виноградов в своих трудах подчёркивает, что неологизмы появляются как ответ на потребности общества и отражают динамику культурного и научно-технического развития [1, с. 45-50]. Их особенностью является относительная новизна, которая со временем может утрачиваться.

Окказионализмы, в отличие от неологизмов, создаются индивидуально и часто остаются в рамках конкретного произведения. По мнению И.Р. Гальперина, окказионализмы имеют высокую степень стилистической экспрессивности и служат для создания уникальных образов, отражающих авторскую индивидуальность [2, с. 89-90]. Эти слова усиливают эмоциональную окраску текста, привлекая внимание читателя элементами неожиданности.

С функциональной точки зрения, неологизмы и окказионализмы играют несколько ролей. Во-первых, они выполняют номинативную функцию, служа для обозначения новых реалий. Во-вторых, как подчёркивает Н.В. Киреева в своих работах, неологизмы и окказионализмы играют важную роль в формировании эстетической и экспрессивной функции текста, поскольку они способны усиливать образность и выразительность языка [4, с. 45-50].

В современной поэзии неологизмы и окказионализмы активно используются для создания уникальных образов и новых смыслов. Они играют важную роль в формировании авторского стиля, позволяя поэтам достигать сильного эмоционального и выразительного воздействия на читателя. Эти языковые новообразования выполняют несколько значимых функций: экспрессивную, эстетическую, символическую и игровую.

Одной из ключевых функций неологизмов и окказионализмов в поэзии является их способность усиливать эмоциональную окраску текста, привлекая внимание за счёт эффекта новизны. Современные поэты, такие как Вера Полозкова и Дмитрий Быков, используют окказионализмы для выражения тонких эмоциональных оттенков, как, например, слово психо-радость у В. Полозковой, которое создаёт интенсивный эффект. Эти новообразования помогают установить эмоциональную связь между автором и читателем.

Неологизмы и окказионализмы выполняют эстетическую функцию, усиливая выразительность текста и создавая оригинальные образы, которые раскрывают авторский замысел. Исследователь Н.В. Киреева подчёркивает, что современные поэты размывают границы стандартного языка, вводя нестандартные слова для создания уникального эстетического пространства [4, с. 45-50].

Символическая функция придаёт неологизмам многозначность. Например, слова у Д. Быкова, которые кажутся бессмысленными, в контексте приобретают глубокий символический смысл. А.А. Леонтьев подчёркивает, что символизм в языке позволяет расширить восприятие текста, добавляя элементы мифологичности и универсальности [5, с. 107-108].

Неологизмы в поэтическом тексте играют уникальную роль в создании многослойного смыслового пространства, благодаря которому поэты могут передавать сложные эмоции, философские идеи и авторские образы. Семантическая нагрузка неологизмов и окказионализмов в поэзии тесно связана с их способностью передавать новые значения и символы, обогащая художественный текст и формируя уникальный авторский стиль. Такой подход позволяет поэтам привносить в текст новые концепции и раскрывать свои идеи с необычного ракурса. Например, В. Полозкова в своих стихотворениях часто использует авторские неологизмы для описания внутренних переживаний и рефлексий, внося в текст оттенки смысла, которые трудно передать стандартными словами. Эти новообразования, как отмечает Г.А. Золотова, способствуют усилению образности и символичности поэтического текста, формируя оригинальные и глубокие смыслы [3, с. 12-18].

Символическая функция неологизмов часто применяется для создания многозначных образов, которые можно интерпретировать по-разному. А. Леонтьев отмечает, что символизм новых слов раздвигает границы языка, позволяя использовать их как знаки, которые объединяют разные смыслы и культурные ассоциации [5, с. 102-108].

Неологизмы также включают элементы авторского мировоззрения. Многие поэты вводят неологизмы, отражающие их восприятие современного мира и социальных проблем. Например, Д. Быков использует слова, символизирующие столкновение личности с вызовами современности, создавая особое философское измерение. Исследователь Н.В. Киреева подчёркивает, что неологизмы в поэтическом языке способны выражать идеологические и философские идеи, создавая дополнительные слои смысла и углубляя содержательную насыщенность текста [4, с. 29-30].

Таким образом, неологизмы и окказионализмы выполняют в поэтическом дискурсе множество функций: они усиливают эстетическую выразительность текста, формируют символическое содержание и создают эффект языковой игры. Такие поэты, как В. Полозкова, Д. Быков и И. Кормильцев, активно используют новообразования для создания уникального поэтического пространства, которое отражает их индивидуальность. Язык в поэзии, благодаря неологизмам и окказионализмам, становится не только средством коммуникации, но и материалом для творческого самовыражения.

Неологизмы и окказионализмы являются важной частью современного поэтического языка, придавая текстам глубину и многозначность. Их вклад в формирование авторского стиля и возможности для выражения сложных

эмоций и мыслей делают их незаменимыми элементами поэзии, подтверждая, что поэтическое слово остаётся актуальным и новаторским.

Литература:

1. Виноградов В. В. Основы лексикологии русского языка. – М., 1996. – С. 45–50.
2. Гальперин И. Р. Лингвостилистика и индивидуальность в языке. – М., 1981. – С. 89–90.
3. Золотова Г. А. Стилистические инновации в поэтическом языке. – М., 2002. – С. 12–18.
4. Киреева Н.В. Анализ стилистических средств в современном поэтическом дискурсе. – СПб., 2002. – С. 29–30.
5. Леонтьев А.А. Семантика и символика новообразований в русском языке. – М., 2004. – С.102-108.